

ALISHER NAVOIY IJODIDA ISMLAR POETIKASINING O'RGANILISHI

Tirkasheva Sobira O'ktamovna
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti o'qituvchisi
tirkashevasobira1@gmail.com
98-5618842

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18886715>

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlarida personajlarga qo'yilgan ism va nomlarning badiiy-estetik vazifalari, Navoiy ijodida uchraydigan tarixiy, diniy, ramziy va badiiy to'qima ismlarning ma'nolari, xarakter yaratishdagi roli hamda muallif g'oyasini ifodalashdagi ahamiyati hamda ismlar orqali qahramonning ijtimoiy mavqei, ma'naviy dunyosi va axloqiy qiyofasi ochib berilishi yoritiladi. Navoiy poetik tafakkurida ism tanlash an'anaviy Sharq adabiyoti va islomiy manbalar bilan uzviy bog'liqlikda talqin etiladi.

Kalit so'zlar: Navoiy, personaj ismi, badiiy onomastika, poetika, ramziy ism, poetik tafakkur, personaj ismi, estetik vazifa.

Аннотация. В данной статье рассматриваются художественно-эстетические функции имён и наименований персонажей в произведениях великого мыслителя Алишера Навои. Анализируются значения исторических, религиозных, символических и художественно вымышленных имён, встречающихся в творчестве Навои, их роль в создании характера персонажей и значение в выражении авторской идеи. Показано, как посредством имён раскрываются социальный статус героя, его духовный мир и нравственный облик. Выбор имён в поэтическом мышлении Навои интерпретируется в неразрывной связи с традициями восточной литературы и исламскими источниками.

Ключевые слова: Алишер Навои, имя персонажа, художественная ономастика, поэтика, символическое имя, поэтическое мышление, эстетическая функция.

Annotatsion. In this article, the artistic and aesthetic functions of the names and designations given to characters in the works of the great thinker Alisher Navoi are examined. The study analyzes the meanings of historical, religious, symbolic, and artistically fictional names found in Navoi's oeuvre, their role in shaping character portrayal, and their significance in expressing the author's ideological intent. It also demonstrates how names serve to reveal a character's social status, spiritual world, and moral image. The principles of name selection in Navoi's poetic thinking are interpreted in close connection with the traditions of classical Eastern literature and Islamic sources.

Keywords: Alisher Navoiy, character name, literary onomastics, poetics, symbolic name, poetic thinking, aesthetic function.

O'zbek mumtoz adabiyotining buyuk mutafakkiri Alisher Navoiy ijodi Sharq adabiy tafakkurining yuksak namunasi bo'lib, shoir ijodida badiiy obraz yaratishning turli poetik vositalari mukammal tarzda namoyon bo'ladi. Ana shunday poetik unsurlardan biri personajlarga qo'yilgan ism va nomlar bo'lib, ular nafaqat asarlarda qahramon ismlarini anglatibgina qolmay, balki muhim estetik unsur sifatida mamoyon bo'ladi. Ismlar orqali muallif g'oyasi, obrazning ma'naviy qiyofasi, ijtimoiy mavqei

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ifodalanadi. Navoiy ijodida uchraydigan ismlar diniy, tarixiy va ramziy manbalar bilan bog'liq bo'lib, ular qahramon xarakterini ochish, axloqiy-ruhiy holatini belgilash hamda asarning g'oyaviy yo'nalishini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ism tanlashdagi bunday yondashuv Sharq adabiy an'analari va islomiy madaniyat bilan uzviy bog'langan bo'lib, poetik tafakkurning muhim ko'rinishlaridan biridir.

Alisher Navoiy asarlarida uchraydigan ismlar bir necha asosiy manbalarga tayanadi: tarixiy, diniy, afsonaviy va badiiy to'qima ismlar. Shoir tarixiy shaxslar nomini qo'llash orqali voqealarga ishonchlilik bag'ishlaydi, diniy ismlar orqali axloqiy-me'yoriy g'oyalarni ilgari suradi. Navoiy asarlarida xususan, "Hayrat ul-abror" dostonida shoirning diniy-falsafiy qarashlari, tasavvufiy tafakkuri va ilohiy haqiqatga bo'lgan munosabati ifodalangan. Dostonning kirish qismida va ayrim boblarida Alloh taoloning go'zal ismlari (al-asma al-husna) poetik va ma'rifiy maqsadda qo'llanadi. Bu ismlar nafaqat diniy e'tiqod ifodasi, balki chuqur badiiy-estetik yuklamaga ega poetik birliklar sifatida namoyon bo'ladi.

Navoiy Allohning ismlarini doston matniga kiritishda tasodifiylikka yo'l qo'ymaydi. Har bir ilohiy ism muayyan g'oyaviy vazifani bajaradi: Yaratganning qudrati, rahmati, adolati va hikmati shu ismlar orqali ochib beriladi. Masalan, Rahmon va Rahim sifatlari insoniyatga bo'lgan cheksiz mehr va marhamat timsoli sifatida qo'llansa, Qodir va Xoliq kabi ismlar ilohiy qudrat va yaratuvchanlik g'oyasini kuchaytiradi. Bu holat dostonning umumiy axloqiy-ma'rifiy yo'nalishini belgilaydi. Bu haqida N.Husanov o'zining maqolasida quyidagi fikrlarni keltirib o'tgan: "Alisher Navoiy islom dinining barcha jihatlarini chuqur bilgan, Qur'ondagi suralarning nozik ma'nolarini tushungani uchun asarlarida islomiy tushunchalarga, Olloh ismlariga o'ta mas'uliyat bilan yondoshgan: uning ismi barcha mavjudot va narsalar bilan chambarchas bog'langan. "Hayrat ul-abror" ning ikkinchi bobi Ollohni hamd etishga bag'ishlangan. Qur'on suralaridagi birinchi jumla ham "Bismillohir rahmonir rahim" [Mehribon va rahimli Olloh nomi bilan boshlayman] boshlangan. "Bismilloh" hozirgi o'zbek tilida bir so'zdek talaffuz qilinsa-da, bu arabiy jumla aslida bir necha so'zlardan iborat: "bi" arab tilidagi old ko'makchi bo'lib, o'zbek tilidagi "bilan" ko'makchisini ifodalaydi. "Smi" arabcha "ism" so'zining o'zgargan shakli: "bi" ko'makchisiga "ism" qo'shilganda bir "i" tushib qoladi. Arabcha "ism" so'zi diniy adabiyotlarda ikki ma'noda talqin etiladi: ba'zilar uni "sumuvv" [yuksaklik] so'ziga bog'lashsa, boshqalar "vasm" [tamg'a] so'zidan olingan deb hisoblashadi. Fikrimizcha, "vasm" [tamg'a] so'zi asosli, chunki keyinchalik ismning lug'aviy ma'nosi "belgi"ga aylangan. Bu so'z eski o'zbek tilida "kishining nomi" [ot, laqab, kun'ya], "so'z turkumi" [ot, sifat, ravish] ma'nolarida ishlatilgan bo'lsa, hozirgi o'zbek tilida "odam tug'ilganda qo'yiladigan nom" ma'nosida ishlatiladi. Islom dinida va arab tilida buyuk

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

va yaratnuvchi zot – “Alloh” deb nomlangan. Navoiy “Hayrat ul-abror”da Oллоhni madh etib, barcha narsani yaratgani va boshqarib turganiga, qudratiga alohida e'tibor qaratadi. U Mutlaq zot – Oллоhningning yakka-yu yagonaligiga, boshqa mavjudotlar uning ijodi mahsuli ekanligiga, sifati cheksizligiga e'tibor qaratadi. Odamlarga yer yuzini yashash uchun maskan qilib bergan Oliy zot hayot insonlarning taqdirini oldindan belgilaydi va boshqarib boradi. Navoiy “Alloh”ning o'zagi “iloh”dan ham foydalangan: “iloh” so'zi oldidan “al” artikli qo'shib “Aliloh” so'zi hosil bo'lgan, keyinchalik “i” tushirib qoldirilgan va “Alloh” so'zi hosil bo'lgan”. [3: 5-6]

“Hayrat ul-Abror”da Alloh ismlarining poetik qo'llanishi tasavvufiy mazmun bilan chambarchas bog'liq. Shoir ilohiy ismlar orqali bandaning Haq oldidagi o'zligi, inson qalbining poklanish zarurati va komillikka intilish g'oyasini ilgari suradi.

Shoirning “Farhod va Shirin” dostonida bosh qahramon nomi bo'lgan Farhod ismi chuqur poetik va ramziy mazmunga ega. Ushbu ism doston qahramonining nafaqat shaxsiy belgisi, balki uning axloqiy-ruhiy mohiyati, ijtimoiy mavqei va ideal inson sifatidagi qiyofasini ifodalovchi badiiy vosita vazifasini bajaradi. “Farhod” ismi etimologik jihatdan sharqona an'anada kuch, shijoat, jasorat va ma'naviy qudrat tushunchalari bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Navoiy bu ismni tanlash orqali qahramonning jismoniy qudrati bilan birga, uning ma'naviy kamolotini ham oldindan belgilaydi. Doston davomida Farhod nafaqat qudratli pahlavon, balki ilmi, hunarli va sof qalbli inson sifatida tasvirlanadi. Ko'rinadiki, ism va obraz o'rtasida to'liq uyg'unlik mavjud.

Shoir Farhod ismi orqali mehnat bilan kamol topgan qahramon modelini yaratadi. Farhodning tog'ni teshib suv chiqarishi yoki og'ir mehnatdan cho'chimay ish tutishi uning ismi bilan ramziy jihatdan uyg'unlashadi. Bu yerda ism qahramon taqdirining badiiy ishorasiga aylanadi. Farhod kuchni zo'ravonlikda emas, mehnat va muhabbatda namoyon etuvchi ideal obrazdir. “Hoqonga tangri farzand bergach, u hadyadan g'oyatda shodu-xursand bo'ldi. Uning jamoli bilan ko'nglini xush qildi. Unga ot qo'yish uchun taraddud boshladi. Uning yuzida shohlik yog'dusi (far) ko'zga tashlanib turganligi sababli, bu nurdan yeru ko'k yorishib turardi. Himmat, iqbolu davlat birdan o'zining yuzini ko'rsatib, bular ham uning yuzidagi yog'dudan ziynat topdilar. Bu aytilgan uch narsa asosga olinib, barini bir-biriga qo'shganlarida “Farhod” so'zi kelib chiqdi. Ushbu iqbol yog'dusiga baxt yo'lboshchilik qilib, shahzodaga tezdin Farhod deb ot qo'ydilar. Yo'q uning otini otasi qo'ymadi, balki uning zotining pokizaligini ko'rib, unga “dono Farhod” deb ism qo'yildi. Bu ismning harflari kelib chiqishi ham besh qismga bo'lindi. Besh so'zning boshida bittadan harfni ajratganda, “firoq” dan “f”ni, “rashk”dan “r”ni, “hajr”dan “h”ni, “oh”dan “o”ni va nihoyat “dard”dan “d”ni sevgi ustozlari bir-biriga biriktirganda “Farhod” ismi tartib topdi. Bu

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

so'zlarning arab yozuvida yozilishi ko'zda tutiladi" [1: 23] Adabiyotshunos olim N.Mallayevning Farhod ismining qo'yilishi haqidagi fikrlarini quyidagi o'rinlarda ko'rishimiz mumkin: "Ko'rinadiki doston oddiy hayot voqeligi bilan boshlanadi, farzandi yo'q hoqon o'g'il ko'radi. Bolaga Farhod deb nom qo'yadilar. Shoir Farhod so'zini muammo yo'li bilan izohlash orqali qahramonning sifatlari va kurash yo'llariga ishora qiladi:

Jamoliddin ko'ringach farri shohi,
Bu fardni yorudi mah to ba mohi.
Qo'yub yuz himmatu iqbolu davlat,
Ham ul far soyasidin topdi ziynat,
Bu javharlarg'a chun isnod topti,
Murakkab aylagach Farhod topti...
Anga farzona Farhod ism qo'ydi,
Hurufi ma'xazin besh qism qo'ydi.
Firoqu rashku hajr oh ila dard,
Biror harf ibtidodin aylabon fard [4: 453]

Alisher Navoiy ijodida personajlarga ism-nom tanlash asosiy o'rinni egallaydi, chunki shoir o'z asari qahramonlariga ism tanlashda o'z davri an'alariga rioya qilgan, bu davrda o'z davri uchun xos bo'lgan sayyor nomlar bo'lgan va bu ism-nomlar barcha Sharq xalqlari adabiyotida uchraydi. Bu haqida J.Omonturdiyevning mulohazalarini keltirsak: Shoir yashagan davrda bir qator sayyor nomlar bor ediki, ular Sharq xalqlari adabiyotining barchasida uchraydi: Farhod, Shirin, Xisrav, Sheruya, Shopur, Mehinbonu, Layli, Majnun (Qays), Navpal, Ibni Salom, Bahrom Hoqon, Dilorom, Shayx San'on, Iskandar Zulqarnayn, Ravshanak va b. Bu atamalar Navoiydan ilgari ijod qilgan bir qator shoirlar: Nizomiy Ganjaviy, Firdavsiy, Xisrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy kabi ko'plab qalamkashlar asarlari tilidan o'rin olgan edi. Navoiy bu ismlarni to'g'ridan to'g'ri ko'chirib olmadi. Ismlarning ichki va tashqi ma'nosidan kelib chiqqan holda ularni yangi mazmunda qo'lladi. Chunonchi, Shirin ismi go'zallik, nafosat, lazzat, tiriklik, baxt, muhabbat, vafo, adolat timsoli bo'lganligidan Navoiy o'z dostoni nomini oldingi Xamsanavislar kabi "Xisrav va Shirin" deb atamadi. Chunki Xisrav nomi tarixda shoh sifatida zulmat, yovuzlik, zo'ravonlik ramzi bo'lib, Shirin atamasining mohiyatiga butunlay zid, u bilan mohiyatan bog'lanmaydi. Bu holat Xisrav so'zining ma'nosidan ham ko'rinib turishini-Xisrav qusur, zarar, ziyon, zahmat ekanligini shoir hurufi dalolat usuli bilan ham uqtiradi" [5: 12] Navoiy asarlarida personajlar ismlari haqidagi mulohazalar yuqorida fikrlari keltirib o'tilgan tadqiqotchilardan tashqari quyidagi navoiyshunos olimlarning ishlarida ham uchraydi. Jumladan, adabiyotshunoslardan V.Abdullayev,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

A.Hayitmetov, B.Valixo'jayev, E.Ishoqov, A.Abdug'afurov, A.Qayumovlarning, shuningdek, tilshunos tadqiqotchilardan A.Razzoqov, Sh.Rahmonova, U.Otayarova, M.Mavlonova, N.Raxmanova, H.Ashurova, N.Miravlatovalarning shoir ijodiga oid tadqiqotlarida Navoiy asarlarida uchraydigan ba'zi nomlarning ma'nosi, etimologiyasi, uslubiy-vazifaviy xususiyatlari haqida aytilgan qiziqarli fikrlari mavjud.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy ijodida ismlar poetikasi badiiy tafakkurning muhim unsuri sifatida namoyon bo'ladi. Shoir personajlarga qo'yilgan ismni oddiy nominativ belgi darajasida qoldirmay, uni ma'naviy-axloqiy mazmun, ramziy ma'no va estetik vazifa bilan boyitadi. Natijada ism obraz xarakterini ochish, syujet rivojini mantiqan asoslash hamda muallif g'oyasini teran ifodalashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alisher Navoiy "Farhod va Shirin" dostoni nasriy bayoni. www.ziyouz.com – B. 23
2. Alisher Navoiy. "Hayratul-abror" Mukammal asarlar to'plami. Yettinchi tom. – Toshkent. "Fan", 1991, B. 346
3. Husanov N Xusanov N. "Hayrat ul abror" da mutlaq – Olloh ismlari va ularning ma'no xususiyatlari. O'zbek filologiyasi: "Muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami <https://doi.org/10.5281/zenodo.15204285> Toshkent, O'zbekiston. 2025, B 5-6.
4. Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent, 1965, B. 453
5. Omonturdiyev J. Mohir atamashunos // Lenin bayrog'i. 1991. Yoqubov. Sh Navoiy asarlari onomastikasi. – Toshkent. 1994.

**ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY
MEROSINI O'RGANISH MASALALARI**
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya